

ХУДУДЛАРАРО ИЖТИМОЙ–ИҚТИСОДИЙ ҲАМКОРЛИКНИ БАҲОЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Сагтаров Равшан Алимович

Илмий тадқиқотчи

Телефон: +998998637384

fargona2012@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада ҳудудларни барқарор ижтимоий–иқтисодий ривожлантириш, минтақаларо ҳамкорликнинг хусусиятлари, баҳолаш йўллари, инфратузилма, мавжуд ресурслардан самарали фойдаланиш, ҳамкорлик дастурлар, стратегия ва йўл хариталари масалалари хусусида мулоҳазалар юритилган.

Калит сўзлар: минтақаларо ҳамкорлик, меҳнат ресурслари, барқарор ривожланиш, инвестицион индикаторлар, ҳамкорликни баҳолаш индикаторлари, информацион база ва ижтимоий инфратузилма.

Ҳудудларо барқарор ижтимоий–иқтисодий ривожлантириш, комплекс ва муқобиллашган ҳолда тараққиётини таъминлашда ҳудудларо ҳамкорликни таъминлашнинг ўзига хос ўрни мавжуд. Ҳудудларо бозорлар ўртасида алоқаларни фаоллаштириш мамлакатда ягона иқтисодий маконни шакллантиришга олиб келади. Минтақавий ҳамкорлар мавжуд муаммоларни ҳал қилишга ижтимоий – иқтисодий вазиятни яхшилашга ва ялпи ҳудудий маҳсулотни кўпайтиришга олиб келади.

Худудлараро ҳамкорликни устувор йўналишларини аниқлашда, мавжуд ҳолатни баҳолаш ва тизимли муаммоларни топиш муҳим аҳамиятга эга. Бунинг учун ҳозирда худудлараро ижтимоий-иқтисодий алоқаларнинг шаклланганлик даражасини баҳолаш учун миқдорий ва сифат кўрсаткичларини (индикаторлар) илмий асослаб бериш лозим.

Илмий адабиётларда ҳозирги шаклланган минтақалараро иқтисодий ҳамкорликни аниқлаш ва келажагини белгилашда қўлланилиши мумкин бўлган турли кўрсаткичлар (индикаторлар) тизими кўрсатиб ўтилган.¹ Уларни умумлаштирган ҳолда таҳлил натижаларига кўра минтақалараро ҳамкорликни баҳолаш индикаторларини бир қатор гуруҳларга ажратиш мумкин. (1-жадвал)

Минтақалараро ижтимоий-иқтисодий ҳамкорликни баҳолаш индикаторлари тўртта умумий гуруҳга ажратилган. Улар иқтисодий ва инвестицион, ижтимоий – гуманитар, демография ва ишчи кучи, инфратузилма ва ресурслардан фойдаланиш бўйича гуруҳлар.

Иқтисодий ва инвестицион индикаторлар асосан худудлар кесимида товарларни олиб кириш ва олиб чиқиш, товарайирбошлаш, жалб қилинган инвестициялар ва молиявий маблағлар, иқтисодиётнинг реал секторлари орасидаги кооперация боғланишлар, инновация соҳасидаги ҳамкорликнинг ҳажмлари ва таркибларини акс эттиради.

Ижтимоий – гуманитар индикаторлар тизими аҳоли турмуш даражасини ошириш, ижтимоий-инфратузилма объектларини қуриш, хизматлар ва сервисларга бўлган талабни қондириш, инсон капиталини ривожлантириш,

¹ Региональная экономика.-М, 2004,-512с. Бурак П.И. и др. Инфраструктура межрегионального экономического сотрудничества.-М.Экономика, 2009,-366 с.

экология ва ёшлар сиёсатини амалга оширишда ҳудудлараро ўзаро алоқаларни кўламини аниқлашга қаратилган.

Ўзбекистон минтақалари учун ўзига хос хусусиятга эга демографик салоҳият ва ишчи кучи бозори индикаторлари аҳоли сони ва таркибини ўзгариш тенденциялари, меҳнат миграциясининг кўлами, ишчи кучига бўлган талаб ва таклифларни баҳолашда фойдаланилади.

Инфратузилма ва мавжуд ресурслардан самарали фойдаланишга қаратилган индикаторлар минтақалараро ҳамкорликда транспорт ва сув хўжалиги инфратузилма объектлари, ер ресурсларини оқилона ишлатиш, иқтисодиёт тармоқлари ва аҳолини электрэнергияси, табиий газ, ичимлик сувига бўлган талабларини қондириш даражаларини аниқлашда қўлланилади.

Яна бир энг муҳим индикаторлар тизими минтақалараро ижтимоий-иқтисодий ҳамкорликни ташкил этиш механизмларини акс эттиради. Улар қаторига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- минтақалараро ҳамкорлик бўйича тузилган шартномалари асосида ишлаб чиқилган дастурлар, стратегиялар, йўл хариталарини сони;

- минтақалардаги туманлар ва шаҳарлар ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик шартномалар сони;

- минтақаларда ўзаро ҳамкорлик асосида ташкил қилинган савдо уйлари, савдо-саноат марказлари, йирик кўرғазма заллари ва марказлари сони;

- минтақалараро ташкил қилинган тадбиркорлик марказлари ва жамиятлари сони;

- минтақалараро ташкил қилинган кластерлар сони;

- минтақалараро инфратузилма объектларини бошқариш ташкилотларининг жойлашганлиги ва бошқалар.

Индикаторларни аниқлаш ва асослаш босқичи муҳим бўлиши билан бир қаторда жуда мураккаб жараён дур. Бу мураккабликни асосида минтақалар кесимида кўпгина ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг индикаторларининг йўқлигидур. Шу сабабли энг асосий муаммо минтақавий статистикани Ўзбекистонда халқаро стандартларга мос равишда ривожланмаганлигидур. Шу сабабли минтақалараро ижтимоий – иқтисодий ҳамкорлик даражасини баҳолашда объектив информацион базани етарли эмаслиги турли услублардан фойдаланишни талаб қилади. Минтақалараро ҳамкорликни ривожланишини информацион базасини куйидаги йўналишлар орқали тўплаш, тизимлаш ва таҳлил қилиш мумкин:

- расмий давлат статистика органларидан олинган маълумотлар;
- мамлакат ва маҳаллий бошқарув органлари маълумотлари;
- махсус сўровнома асосида эксперт баҳолаш маълумотлари.

1-жадвал

Минтақалараро ҳамкорликни баҳолашнинг индикаторлари.²

I. Иқтисодий ва инвестицион йўналиш	II. Ижтимоий ва гуманитар йўналиш	III. Демография ва ишчи кучи бозори йўналиши	IV. Инфратузилма ва ресурслар йўналиши
Худудлар кесимида товарларни олиб кириш ва олиб чиқиш ҳажми ва таркиби	Уй-жой ва ижтимоий инфратузилма қуришда ўзаро ҳамкорлик ҳажми	Худудлар кесимида демографик ўзгаришлар	Транспорт инфратузилмаси соҳасида ўзаро амалга оширилган

² Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

			лойиҳалар сони
Бошқа минтақалардан жалб қилинган инвестициялар ҳажми	Хизматлар ва сервис соҳасида ҳамкорлик ҳажми	Худудлар кесимида жалб қилинган ишчи кучлари сони	Сув хўжалиги инфратузилмаси соҳасида ўзаро ҳамкорлик лойиҳалар сони
Минтақалараро товар айирбошлаш ҳажми	Худудлар кесимида туристик хизматлар ҳажми ва туристлар сони	Худудлараро миграция ҳажми ва таркиби	Электрэнергияси, табиий газ, ичимлик суви инфратузилма объектларини биргаликда қуриш, таъминлаш бўйича лойиҳалар сони
Саноат кооперацияси соҳасида амалга оширилган лойиҳалар сони	Соғлиқни сақлаш, таълим, маданият, спорт соҳаларида биргаликда амалга оширилган тадбирлар сони	Худудлар кесимида меҳнат ресурслари салоҳияти	Ер ресурсларидан самарали фойдаланишга қаратилган биргаликдаги лойиҳалар сони
Қишлоқ хўжалиги ва қайта ишлаш соҳасида ҳамкорлик бўйича лойиҳалар сони	Табиатни ҳимоя қилиш ва экология бўйича биргаликда амалга оширилган тадбирлар сони	Чегара худудларда ишчи кучидан фойдаланиш сони	Бошқалар
Минтақалараро ўзаро молиявий ёрдам ҳажми	Ёшлар сиёсатини амалга оширишда биргаликдаги тадбирлар сони	Бошқалар	
Минтақалараро реал секторда амалга оширилган инновацион лойиҳалар сони	Бошқалар.		
Бошқалар			

Минтақалараро ҳамкорликни баҳолашнинг иқтисодий индикаторлари орасида алоҳида аҳамиятга эга бўлгани ҳудудлар ўртасидаги савдо ҳажмидир. Бу индикатор ўзаро ҳамкорликнинг интеграл яъни умумий ҳолатини аниқлашда муҳим ўрин эгаллайди. Ушбу индикатор бир минтақадан бошқа минтақага товарлар (хизматлар) ни олиб кириш ва олиб чиқиш билан белгиланади. Минтақалараро товарлар (хизматлар) ни олиб кириш ва олиб чиқишни аниқлашда ҳудудда шаклланган экспорт ва импортни эътиборга олиш лозим. Бунда минтақавий экспорт ҳудудда ишлаб чиқарилган ва хорижда сотилган товарлар (хизматлар), минтақавий импорт эса ушбу ҳудудга хориждан олиб кирилган товарлар ва хизматлар ҳисобланади.

Ҳозирда расмий статистикада минтақалараро товарлар ва хизматларни олиб кириш ва олиб чиқиш ҳажми кўрсаткичлари ҳисобланмайди. Ушбу ҳолат минтақалараро товарайирбошлашни баҳолашда ва ўзаро ҳамкорликни ташкил қилишда чора-тадбирларни асослашга салбий таъсир кўрсатади. Хориж мамлакатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда мамлакатимизда минтақавий статистикани янада такомиллаштириш ҳудудларни комплекс ва барқарор ривожлантиришни баҳолашни янада яхшилаш, мавжуд муаммолар ва стратегияни аниқлашда муҳим ўрин эгаллаган бўлар эди. Айниқса минтақалараро товарлар ва хизматларни олиб кириш ва олиб чиқиш, умумий товарайирбошлаш каби кўрсаткичларни амалий статистикада қўллаш мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз.

Халқаро тажрибадан келиб чиққан ҳолда минтақалараро ижтимоий-иқтисодий ҳамкорликни баҳолашда кенг қўлланиланаётган Леонтьев

моделини, яъни минтақада ишлаб чиқариш ва харажатлар балансини алоҳида кўрсатиб ўтиш лозим. Моделда товар ва хизматлардан фойдаланиш жадвали, уларни оралиқ ва охириги истеъмол, умумий жамғариш, ва экспорт каби жадваллар тизими орқали шакллантирилади.

Давлат статистика қўмитаси томонидан 2019 – 2020 йилларда ушбу моделни мамлакат миқёсида ишлаб чиқиш борасида ҳаракатлар бўлган. Бунинг учун Осиё тараққиёт банки гранти асосида кенг қўламли ишлар амалга оширилган. Келажакда ушбу ишлаб чиқариш ва харажатлар моделини минтақалар даражасида ишлаб чиқиш илмий ва амалий аҳамиятга эга бўлади.

Ривожланган ва ривожланаётган кўпгина мамлакатларда минтақавий статистика халқаро талаблардан келиб чиққан ҳолда яхши йўлга қўйилган бўлиб, Ўзбекистонда бу йўналишда тубдан чора-тадбирлар ишлаб чиқиш зарур. Минтақалараро ҳамкорликни асосий шаклларида келиб чиққан ҳолда мавжуд ижтимоий – иқтисодий алоқаларни аниқлаш ва келажакда белгилаш мақсадида махсус сўровнома услубидан кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Хозирги шароитда махсус сўровнома услубидан ҳудудлараро ижтимоий–иқтисодий ҳамкорлик даражасини баҳолаш, мавжуд салоҳиятни аниқлаш ва келажакда алоқаларни янада кенгайтириш бўйича чора–тадбирлар тайёрлашда кенг фойдаланиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон Фармони.-ЎР ҚХТ 6-сон (766), 2017 йил 13 февраль, 25-150 бб.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрдаги “Ер ости

- бойликлари тўғрисида (янги таҳрири)»ги 444-I-сонли Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003й., 1-сон, 5-модда (<http://www.lex.uz/acts/77871>).
3. Ахмедов Т.М. Регулирование территориальной организации производственных сил и комплексного развития регионов Узбекистана / Ташкент, издательство «ФАН» АНРУз. 1992г. – С. 6-20.
 4. Ахмедов Т.М. Стратегия комплексного и устойчивого развития регионов Узбекистана. В кн.: Модернизация национальной экономики Узбекистана.–Т.: АНРУз, 2011.-с.18-21.
 5. Садыков А.М. Основы регионального развития: теория, методология, практика/монография. А.М.Садыков; Ташкент, «IQTISOD-MOLIYA», 2005г.–с. 60-82.
 6. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М.: 2000. – 354 с.
 7. Жоглина Е.В. Методические подходы к оценке экономического потенциала региона. Журнал «Экономический вестник российского государственного университета». 2008, том 6, №1.–С.128-131.